

О КОНЦЕПЦИИ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМ УРБАНИСТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ

Рудикова-Фронхёфер Лада Владимировна

к. ф.-м. наук, доцент,

доцент кафедры современных технологий программирования

Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки
Купалы»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20762260>

Abstract. *The article presents a general software concept for the implementation of a class of systems related to the accumulation, storage and processing of data from urban environment objects, and also provides basic models for the development of the corresponding software, some data marts, and a general architecture for a system for collecting, storing and processing data from urban environment objects.*

Keywords: *urban environment system, universal system, structural design methodology, data analysis, general system architecture, data model, function model, urban studies*

Maqolada shahar atrof-muhit obyektlaridan ma'lumotlarni to'plash, saqlash va qayta ishlash bilan bog'liq tizimlar sinfini amalga oshirish uchun umumiy dasturiy ta'minot kontseptsiyasi taqdim etilgan, shuningdek, tegishli dasturiy ta'minotni ishlab chiqish uchun asosiy modellar, ba'zi ma'lumotlar markazlari va shahar atrof-muhit obyektlaridan ma'lumotlarni to'plash, saqlash va qayta ishlash tizimining umumiy arxitekturasi keltirilgan.

Kalit so'zlar: shahar muhiti tizimi, universal tizim, strukturaviy loyihalash metodologiyasi, ma'lumotlar tahlili, umumiy tizim arxitekturasi, ma'lumotlar modeli, funktsiya modeli, shaharshunoslik.

Урбанизация представляет собой процесс повышения роли городов, городской культуры и «городских отношений» в развитии общества, увеличение численности городского населения по сравнению с сельским, «трансляция» сформировавшихся в городах высших культурных образцов за пределы городов. Стратегии развития городов помогают представить общее видение более устойчивого будущего. В то же время при планировании необходимо чётко осознавать, в каком направлении стоит двигаться, каким сферам деятельности необходимо уделить большее внимание.

Использование информационных технологий в сфере городской среды является необходимостью в текущее время, так как для анализа и получения полной картины необходимо обработать большой объем информации и сделать это как можно быстрее. На основании полного анализа можно сделать прогнозы о тенденциях развития и выбрать наиболее удачные действия, направленные на улучшения качества жизни населения. Несомненно, разработка общей концепции построения систем урбанистического профиля является актуальной и востребованной тематикой. Рассмотрим некоторые подходы к построению такого рода систем.

Следует заметить, что, система хранения и обработки данных городской среды должна собирать различного рода данные и, прежде всего, обеспечивать расчет индекса городов или других населенных объектов. Первоначально в системе необходимо реализовать возможность постоянного поступления в базу информации обо всех городах:

список названий и координаты границ города, основные объекты, численные статистические значения по различным направлениям деятельности и т.д. Зная информацию о городе можно получить агрегированные данные о количестве объектов городской среды разного типа, возможных тенденциях социальной городской среды, трендах в активности населения и т. п. По полученным и общим статистическим данным можно рассчитывать индекс городской среды и населенных пунктов. Также одной из важнейших задач разработки универсальной системы является предоставление удобного и понятного пользовательского интерфейса, предоставление пользователям необходимых данных в соответствии с заданными критериями отбора, обработанных данных и необходимых визуализаций. Такой подход позволит иметь представление о текущей ситуации в городах и населенных пунктах, проводить необходимый анализ данных и выстраивать стратегию для развития и улучшения благосостояния городской среды.

Для аккумуляции данных в предлагаемой концепции можно использовать два направления получения информации. Первый – автоматический сбор данных со сторонних Интернет-источников, таких, например, как картографические службы [3], [11]. С этой целью в системе предусматривается специальный модуль, который может извлекать необработанные данные из различных источников, которые находятся в Интернете, и преобразовывать их к необходимому формату, после чего – сохранять в базе данных. Второй способ накопления данных – непосредственный ввод данных в систему и манипуляция над ними пользователем, который имеет необходимые права. На рисунке 1 представлена упрощенная схема для универсальной системы сбора и анализа данных городской среды.

Рисунок 1 – Общая схема универсальной системы сбора и анализа данных городской среды

Можно перечислить основные функциональные требования, которые должны поддерживаться универсальной системой сбора и анализа данных городской среды: получение основной информации о годах и общей статистике; получение данных в соответствии с заданными критериями поиска о городах Беларуси, включая основные объекты городов, статистические данные, данные о социальной и экономической активности, данные о культурных мероприятиях и т. п.; добавление и модификация данных, связанных с городской средой; определение индекса города для крупных городов; просмотр карты с отображением статуса городов в соответствии с полученным значением индекса города; просмотр подробной информации о городе, которая использовалась при подсчёте индекса; добавление статистических данных по критерию; управление статистическими данными по критерию; предоставление общей информации о городских объектах; проведение сравнительной характеристики городов и объектов; автоматический сбор данных о городских объектах с внешних ресурсов; визуализация требуемых данных на карте; визуализация данных с учетом построения цветной карты; анализ требуемых данных и построение трендов; возможность получения агрегированных данных по различным критериям и т. п.

Отметим, что перечисленные выше основные функции позволят пользователям узнать необходимую информацию о состоянии города и качестве жизни, сравнить несколько городов по определённым параметрам. Предполагается, что концепция универсальной системы накопления и анализа данных городской среды будет базироваться на основе технологии складирования данных, в основе которой лежит многоуровневая архитектура реализации с распределёнными узлами доступа к данным.

При проектировании и разработке универсальной системы урбанистического профиля необходимо учитывать возможность накопления, хранения и обработки данных, касающиеся городской среды и её объектов [1], [2], [7], [9]. Как правило, несколько программных модулей отвечают за конкретные задачи сбора и обработки данных и их реализация возможна на различных платформах и с учетом необходимых СУБД, технологий и программного обеспечения.

Естественно, что только авторизованные пользователи имеют возможность работать с тем или иным модулем системы. Если охарактеризовать группы пользователей в общем, то предусматривается использование нескольких ролей, которые подразделяют пользователей на две группы: незарегистрированные пользователи (guest) и авторизованные пользователи (moderator, administrator и др.). В зависимости от роли, каждой группе пользователей предоставляются разные возможности и привилегии. Неавторизованные пользователи могут лишь просматривать информацию конкретного веб-ресурса, отвечающего за определенные задачи в универсальной системе городской среды, в то время как, например, администратор имеет также возможность управлять данными в системе, назначать пользователей, иметь возможность добавлять, удалять и редактировать информацию и т. д. Основные функции, которые поддерживаются теми или иными OLTP-модулями, которые связаны непосредственно с универсальной системой, достаточно различны и приведены в работах [4], [5].

С учетом анализа предметной области получена концептуальная модель базы данных для объектов городской среды, которая состоит на текущий момент из трех основных частей и в дальнейшем ее можно использовать при разработке универсальной онлайн системы накопления и анализа данных, связанных с различными объектами города

и их взаимодействиями [10]. На рисунке 2 приведен фрагмент физической модели, связанный с объектами городской среды. Основные функции для универсальной системы городской среды, полученные с помощью UML-моделирования, приведены в статье [10].

Отметим, что разработка универсальной системы городской среды планируется на основе технологии складирования данных. В силу этого необходимым является построение физической архитектуры системы на основе хранилища данных и предоставление соответствующих витрин данных, которые будут служить для получения агрегированной информации бизнес-аналитиками и лицами, принимающими решения с целью выработки «разумной» стратегии управления развитием города или населенного пункта [6], [8].

Рисунок 2 – Фрагмент физической модели, связанный с объектами городской среды

Приведем примеры разработанных витрин данных, которые можно использовать в дальнейшем при проектировании схемы под хранилище данных и как основу OLAP-кубов.

На рисунке 3 представлена витрина данных для городских объектов системы урбанистического профиля. Таблица фактов (city_object_fact) содержит атрибуты: Общее количество городских объектов; Количество новых городских объектов, Количество разрушенных городских объектов. Таблица измерений District_dim включает атрибуты id – уникальный идентификатор района и name – наименование района. Измерение City_dim включает атрибуты id – уникальный идентификатор города и name – наименование города. Таблица измерений Country_dim содержит следующие атрибуты: id – уникальный идентификатор страны и name – наименование страны. Измерение Object_type_dim включает id – уникальный идентификатор типа городского объекта и name – наименование типа городского объекта. Таблица измерений Object_category_dim содержит два атрибута: id – уникальный идентификатор категории городского объекта; name – наименование категории городского объекта. Измерение Date_dim включает следующие атрибуты: id – уникальный идентификатор даты добавления объекта городской среды; day – день; month – месяц; year – год; season – сезон.

Рисунок 3 – Витрина данных для анализа объектов городской среды

На рисунке 4 представлена витрина данных для анализа действия пользователей на основе оставленных комментариев в системе городской среды. Таблица фактов Activity Fact содержит атрибуты, которые включают соответствующие внешние ключи для связи с соответствующими таблицами измерений (Time, User, Post, Location, Subscriptions, Hash Tags) и атрибуты, отображающие количество сделанных комментариев конкретного типа в конкретной локации и с учетом определенных хэш-тегов.

Рисунок 4 – Витрина данных для анализа действия пользователей на основе оставленных комментариев в системе городской среды

Разработанный подход представляет интерес для широкого круга лиц, заинтересованных в экономико-социальном и культурном развитии городских территорий, а также государственным и частным структурам с целью выработки соответствующей стратегии регулирования развития государства в экономическом и социально-культурных аспектах. Использование информационных технологий в сфере городской среды является необходимостью в текущее время, так как для анализа и получения полной картины необходимо обработать большой объем информации и сделать это как можно быстрее. На основании полного анализа можно сделать прогнозы о тенденциях развития и выбрать наиболее удачные действия, направленные, например, на улучшения качества жизни населения.

Таким образом, полученные результаты интересны как разработчиков программного обеспечения, которые занимаются разработкой программных комплексов различной сложности, расширением структурной методологии и анализом данных различного профиля, так и для государственных и частных структур с целью выработки соответствующей стратегии регулирования развития государства в экономическом и социально-культурных аспектах, а также результаты исследований можно использовать в рамках учебного процесса при подготовке специалистов ИТ-профиля.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Mityagin S. City Information Modeling: City Information Modeling: Designing a conceptual data model / S. Mityagin, V. Vlasov, O. Tikhonova, L. Rudicova, A. Repkin // Communications in Computer and Information Science. – EGOSE 2020. – Vol. 1349. – P. 219–231.

2. Mityagin S. City Information Modeling: The system Approach for Formation Requirement in Spatial Development / S. Mityagin, I. Yakimuk, L. Rudikowa, O. Myslivec, A. Drozhzhin // *Procedia Computer Science*. – 2020. – Vol. 178. – P. 134–144.
3. OpenStreetMap [Электронный ресурс]. – <https://www.openstreetmap.org> – Дата доступа: 18.12.2024.
4. Игнатенко Н.И. Общая концепция разработки системы для анализа городской инфраструктуры / Н.И. Игнатенко, Л.В. Рудикова // *Веб-программирование и интернет-технологии WebConf2021: материалы 5-й Междунар. науч.-практ. конф., Минск, 18–21 мая 2021 г.* / БГУ, Механико-математический фак.; редкол.: И. М. Галкин (отв. ред.) [и др.]. – Минск: БГУ, 2021. – С. 216.
5. Рудикова Л.В. О концепции микросервисной системы обработки данных городских мероприятий и анализа городской инфраструктуры / Л.В. Рудикова, Н.И. Игнатенко, А.И. Жвалевский // *Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб. науч. ст./ ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: М.Е. Карпицкая (гл. ред.), С.Е. Витун (зам. гл. ред.) [и др.].* – Гродно: ГрГУ, 2021. – С. 223–229.
6. Рудикова Л.В. О моделировании данных предметных-областей практико-ориентированной направленности для универсальной системы складирования и обработки данных/ Л.В. Рудикова, Е.В. Жавнерко // *Системный анализ и прикладная информатика*. – Мн.: БНТУ, 2017. – №3. – С. 12-19.
7. Рудикова Л.В. О разработке системы сбора и анализа данных городской среды // Л.В. Рудикова, А.Ю. Неживинская // *Проблемы современной экономики: глобальный, национальный и региональный контекст: сб. науч. ст./ ГрГУ им. Я. Купалы; редкол.: М.Е. Карпицкая (гл. ред.), С.Е. Витун (зам. гл. ред.) [и др.].* – Гродно: ГрГУ, 2021. – С. 216–222.
8. Рудикова Л.В. Об общей архитектуре универсальной системы хранения и обработки данных практико-ориентированной направленности / Л.В. Рудикова // *Системный анализ и прикладная информатика*. – Мн.: БНТУ, 2017. – №2. – С. 12-19.
9. Рудикова-Фронхёфер Л.В. О некоторых подходах к проектированию и разработке универсальной системы данных городской среды // Л.В. Рудикова-Фронхёфер, Д.С. Друтько // *Инновационное развитие: потенциал науки и современного образования: Монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева*. – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 2022. – С. 81–92.
10. Рудикова-Фронхёфер, Л.В. О подходах к разработке универсальной системы городской среды // Л.В. Рудикова-Фронхёфер / *Актуальные вопросы развития современной науки: Монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева*. — Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». — 2024. — С. 163-182.
11. Яндекс. Карты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://yandex.by/maps> – Дата доступа: 18.12.2025.